

TA’LIMNI ISHLAB CHIQRISH BILAN INTEGRATSIYALASH

¹Yigitaliyev Mamurjon Saidaxmat o’g’li, ²Kurbanmuratova Ogulbibi Bagibek qizi

¹Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalari institute asisstenti

²Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalari institute talabasi

¹E-mail: yigitaliyevm97@gmail.com

²E-mail: ogulbibikurbanmuratova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10156291>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta’lim jarayonini ishlab chiqarish bilan uzviy integratsiyalash va bu jaraonlar qanday yo’llar bilan amalga oshirilishi hamda jarayonni talabalar bilan korxonalar uchun qanday afzalliklarga ega ekanligi xaqida qator mulohazalar orqali yoritilgan.*

***Kalit so’zlar:** Ta’lim jarayoni, ishlab chiqarisha korxonasi, ishga asoslangan ta’lim, ta’lim kurslari, amaliyot va boshqalar.*

***Abstract.** In this article, the integrated integration of the educational process with production and the ways in which these processes are implemented and the advantages of the process for students and enterprises are highlighted through a series of considerations.*

***Keywords:** Educational process, production enterprise, work-based education, educational courses, practice, etc.*

***Аннотация.** В данной статье посредством ряда соображений выделены комплексная интеграция образовательного процесса с производством и способы реализации этих процессов, а также преимущества процесса для студентов и предприятий.*

***Ключевые слова:** Учебный процесс, производственное предприятие, обучение на производстве, учебные курсы, практика и т.п.*

Ta’limni ishlab chiqarish bilan integratsiya qilish bu- ta’lim muassasalaridagi nazariy ta’limni korxonalar va boshqa tashkilotlarda amaliy qo’llash bilan bog’lash jarayonidir. Bu jarayon quyidagi usullarda amalga oshirish mumkin deb hisoblanadi:

I. Ishga asoslangan ta’lim:

Ishga asoslangan ta’lim bu- Oliygo’ha olingan bilimlarni haqiqiy ish tajribasi bilan birlashtirgan talim turidir. Bu talabalarga Oliygo’ha o’rganganlarini haqiqiy sharoitda qo’llash imkonini beradi. Bu amaliyot qilish, shogirtlik yoki hamkorlik dasturlari orqali amalga oshirilishi mumkin.

Amaliyot: Amaliyotlar talabalarga cheklangan vaqt davomida professional sharoitda ishlash imkoniyatini beruvchi ishga asoslangan ta’lim dasturining bir turidir.

Misol uchun amaliyot vaqtida hamshiralik bo’yicha talabalar aniq reallik bilan kasalxonalar va boshqa korxonalarda ish olib borib o’rganadilar. Texnik yo’nalishdagi talabalar esa texnika umumiy sohalarini texnika jihozlarni ishlatgan holda amaliy o’rganadilar. Iqtisodiyot va boshqa tur yo’nalishlari xam o’zining yo’nalishlari bo’yicha amaliyotlarini reallik bilan amalga oshiradilar. Quyidagi 1-rasmda tasvirlangan.

1-rasm. O'quvchilarni amliyot dasturi

Shogirdlik: Shogirdlik - bu ish joyidagi ta'limni oliygohdagi ta'lim bilan birlashtirgan ishga asoslangan ta'lim dasturining bir turi. Shogirdlar odatda malakali hunarmand yoki mutaxassis uchun ma'lum muddat ishlaydi va ular kasb yoki kasbga kirish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni o'rganadilar. Quyidagi 2-rasmda.

2-rasm. Ustoz shogirt dasturi

Misol uchun shogirtlik dasturida iqtisod ta'lim yo'nalishi bo'yicha shug'ullanuvchi talabalar ma'lum vaqt excel programmasida, ma'lum vaqt word programmasida yana qanchadur vaqt boshqa programmalarda ishlaydi.

Hamkorlik dasturlari: Hamkorlik dasturlari talabalarga oliygohda o'qitish davrlari va pullik ish tajribasi davrlari o'rtasida almashish imkonini beruvchi ishga asoslangan ta'lim dasturining bir turidir. Kooperativ dasturlar odatda bir necha yil davom etadi va ular talabalarga bitiruvdan oldin qimmatli ish tajribasiga ega bo'lishlariga yordam beradi.

Xo'sh bu dasturlar talabalar nima beradi deyishimiz mumkin?

Bu talabalar uchun bir qator afzalliklar ega.

1. Talabalarga ish beruvchilar tomonidan eng ko'p talab qilinadigan ko'nikma va bilimlarni rivojlantirishga yordam beradi.

2. Talabalarga o'z sohalarida amaliy tajriba bilan ta'minlashga yordam beradi.

3. Talabalarga potensial ish beruvchilar bilan yaxshi aloqa o'rnatishga yordam beradi.

Yuqorida talabalarga bu dasturlar nimalar beradi degan savolga javob topdik, korxonada uchun qanday afzalliklar ega?

1. Bu dastur korxonaga iqtidorli va malakali kadrlarni tayyorlaydi.
2. Dastur korxonadagi mavjud jarayonlarni yaxshilashga yordam beradi.
3. Dastur korxonada yangilik yaratish xamda yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarishga sabab bo’ladi.

2.Sanoat bilan hamkorlikdagi kurslar:

Sanoat bilan hamkorlikdagi kurslar- korxonada va boshqa tashkilotlar o’z ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda hamda o’zining maxsus yo’nalishlari bo’yicha mos keladigan kurslarni ishlab chiqish va tadqiq etish uchun ta’lim muassasalari bilan hamkorlik qilishidir. Quyidagi 3-rasmlar.

3-rasm. Talabalarni hamkor kurslar bo’yicha ta’lim olish jarayoni

3.Amaliy tadqiqotlar:

Ta’lim muassasalari va korxonalarni amaliy dasturlarga ega bo’lgan tadqiqotlarni o’tkazish uchun birgalikda ishlaydi. Bu haqiqiy muomolarni reallik bilan hal qilishda juda kata amaliy yordam beradi.

Talimni ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi talabalar uchun xam, korxonalar uchun xam bir qator qulaylika ega. Talabalar uchun integratsiyalashuv yordam berishi mumkin:

Ish beruvchilar tomonidan eng ko’p talab qilinadigan ko’nikmalar va bilimlarni rivojlantirish, o’qish sohasida amaliy tajribaga ega bo’lishi va boshqalar.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ta’limni ishlab chiqarish yoki amaliyot bilan integratsiyalashuvi talabalar yuqori saviyali bilim egasiga hamda korxonada uchun yetuk mutaxassis bo’lib yetishiga sabab bo’ladi.

REFERENCES

1. www.ziyonet.uz

2. Балдин К. В., Информационные системы в экономике: Учебник. – 3-е изд. – М.: Издательство – торговая корпорация «Дашков и К°» 2006 – 395 с.
3. Гаврилов М.В. Информатика информационные технологии: Учебник для студентов вузов. - М.: Гардарики, 2006. - 655 с.
4. Ғуломов С.С, Алимов Р.Х, ва бошқалар. “Ахборот тизимлари ва технологиялари” “Шарқ”, Т-2000 й.
5. Алимов Р.Х, Юлчиева Г.Т., Алишов Ш.А. “Ахборот технологияси ва тизимлари”. Маъруза матнлари. Т: - ТДИУ, 2005 й.
6. Alimov R.X, Begalov B.A., Yulchieva G.T., Alishov Sh.A. “Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari”. O`quv q`llanma. Т.: - O`YUAJN, 2005 у.
7. Майоров С.И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. М.: Финансы и статистика. 1994 г.
8. Вержбицкий В.В., Колесникова И.В. Проблемы разработки АОС экспертного типа по общественным наукам. - М.: НИИ ВШ, 1990. Вып.1. - 48 с. V.
9. Информационные технологии в бизнесе. /Под ред. М. Желены. – СПб.: Питер, 2002.
10. Андреев А.А и др. Пластиковые карточки. – М.: БДЦ-Пресс, 2002.
11. Хайитматов Ў.Т., Файзуллаев С.Х. ва бошқалар. Информатика ва ахборот технологиялари. – Т.: ТКТИ, 2005.
12. Локальные вычислительные сети./ Справочник в 3-х томах. М.: 1995.